

VIRTUAL REALLIK ORQALI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING TASAVVURNI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK BOSQICHLARI

Nozima Mamadjanova Adxamovna

Namangan davlat universiteti professori, PhD

+998913601484

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19059747>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida virtual reallik texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning tasavvur, kreativ fikrlash va fazoviy tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Virtual muhit orqali o'quvchilarni murakkab jarayonlar va obyektlarni tasavvur qilishga o'rgatish, ularning o'quv motivatsiyasini oshirish va interaktiv o'qitish metodlarini qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, virtual reallik texnologiyalari ta'lim jarayonini yanada samarali, qiziqarli va innovatsion shaklda tashkil etishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: VR(virtual reallik), tasaavuriy ko'nikma, virtual sayohat, VR ahamiyati.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan biri bo'lgan virtual reallik (VR) o'quvchilarga sun'iy yaratilgan immersiv muhitda faoliyat yuritish imkonini beradi. Bu ularning tasavvur faoliyatini yangi darajaga olib chiqadi.

Hozirgi innovatsion yondashuv sifatida VR texnologiyalari ingliz tilini o'qitishda oqilona vosita hisoblanadi. Shuningdek, tasavvur inson psixologiyasida staregik ahamiyat kasb etadi va u oldingi bilimlar hamda tajriba asosida yangi obrazlar, g'oyalar va voqealar yaratish jarayonini yuzaga keltiradi. Kichik yoshdagi o'quvchilar uchun xayol kura olish qobiliyati juda katta ahamiyatga ega bo'lib, mazkur yosh davrida ularning o'quv jarayonini interaktiv usullar yordamida tashkil etish zaruriyati tug'iladi. Hikoya qilinishi mumkin bo'lgan tarixlar, rolli o'yinlar, shuningdek, ijodiy o'yinlarning qo'llanilishi nainki ijodkorlik qobiliyatlari rivojiga hissa qo'shadi, balki o'quvchilarning ta'lim jarayonida faolroq ishtirok etishi uchun zamin yaratadi.

Virtual reallik texnologiyasi o'quvchilarga uch o'lchovli, simulyatsiya qilingan dunyoda ishtirok etish imkonini berib, ularning ta'lim jarayoniga yanada ko'proq chuqurlik qo'shadi. Virtual reallik muhitida talabalar turli virtual joylarda erkin harakat qilib, obyektlar bilan esda qolarli tarzda o'zaro ta'sirga kirishadi va turli kommunikativ vaziyatlarda faol ishtirok etadilar. Bunday immersiv muhit o'quvchilarning tasavvurini boyitib, ularni til o'rganishga yanada ishtiyoqmand qiladi. Virtual reallik orqali tasavvurni rivojlantirish usuli bir necha didaktik

bosqichlardan tashkil topgan bo'lib, u o'quvchilarning ijodiy va kommunikativ qobiliyatlarini bosqichma-bosqich takomillashtirishga yo'naltirilgan.

Birinchi bosqich *Motivatsion-boshlang'ich* bosqich bo'lib, u asosan o'quvchilarni ta'lim jarayoniga qiziqtirish va VR muhitining imkoniyatlari bilan tanishtirishdan iboratdir. Bu bosqichda o'qituvchi virtual dunyo qoidalarini tushuntirib, o'quv sessiyasi uchun zarur vositalar bilan o'quvchilarni tayyorlaydi. VR muhitida obyektlar va vizual obrazlar asosida yangi lingvistik tushunchalarni o'zlashtirish prozesi sezilarli darajada osonlashadi.

Ikkinchi bosqich *Immersiv o'quv faoliyati jarayonini* o'z ichiga oladi. Bu bosqichda talabalar virtual muhitda turli kommunikativ mashg'ulotlar bilan shug'ullanadilar. Masalan, ular virtual shahar, maktab, biznes yoki bog' kabi sharoitlarda ingliz tilida muloqot qilib, savollarga javob berishadi yoki muammoli vaziyatlarni hal qiladilar. Bunday mashg'ulotlar nafaqat ularning amaliy tajribasini oshiradi, balki ijodkorlik va mustaqil ravishda fikr yuritish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Uchinchi bosqichda *Ijodiy faoliyatni rag'batlantirishga* e'tibor qaratiladi. Unda talabalar virtual muhitdan foydalanib hikoyalar tuzadilar, yangi ssenariylar yaratadilar yoki rolli o'yinlarda qatnashadilar. Shuningdek, muloqot jarayonida virtual avatlardan foydalanish ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini yanada kuchaytiradi va ijodiy imkoniyatlarini kengaytiradi.

To'rtinchi bosqich *Refleksiya va tahlil* bosqichi bo'lib, bunda o'quvchilar oldin amalga oshirgan mashg'ulotlarni tahlil qiladilar, xulosalar chiqaradilar va erishgan natijalarini qadrlaydilar. Shu bilan birga, o'qituvchi talabalarning faoliyati natijalari asosida ularning tasavvur darajasi va kommunikativ mahoratlari qay darajada o'sganini baholaydi.

Boshlang'ich sinf (3-4-sinf) ingliz tili darslarida o'quvchilarning tasavvur ko'nikmalarini VR (Virtual Reality) texnologiyasi orqali rivojlantirishga qaratilgan "4 -step with VR" usulining har bir bosqichi o'ziga xos maqsad, pedagogik vazifalar, faoliyat turlari va kutilgan natijalarga ega bo'lib, o'quvchilarning ingliz tilini o'zlashtirish jarayonida kognitiv va kreativ qobiliyatlarini faollashtirishga xizmat qiladi. Ushbu metodning umumiy ta'lim maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilini o'rganishda tasavvurini rivojlantirish va kommunikativ kompetensiyani VR texnologiyasi (immersiv muhit, vizual idrok, interaktivlik) orqali shakllantirishdan iborat. "4-step with VR" texnologiyasining o'ziga xos xususiyatlari immersivlik, interaktivlik va vizuallik bo'lib, an'anaviy ta'limda erishib bo'lmaydigan darajada chuqur hissiy idrokni ta'minlab, tasavvur jarayonlarini sezilarli darajada kuchaytiradi. Bu metodning

birinchi bosqichi Vizual immersiya (Immersive Presentation Stage) bo'lib, o'qituvchi VR texnologiyasi orqali yangi mavzuni immersiv va vizual tarzda taqdim etadi. 3-4-sinf o'quvchilari uchun bu bosqich virtual olamga "ilk qadam" bo'lib, ularni yangi leksik yoki grammatik mavzu bilan hissiy jihatdan bog'laydi. Masalan, "Hayvonlar" mavzusida VR muhitida jonli hayvonlar bog'i, "Mening uyim" mavzusida interaktiv uy sahnasi yoki "Tabiat" mavzusida o'rmon, daryo, tog'lar vizual shaklda yaratiladi. O'quvchilar VR dubulg'alari orqali ushbu virtual muhitdagi "tree, bird, house, river" kabi predmetlarni bevosita "ko'rish" va ularni uch o'lchovli formatda idrok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu bosqich orqali yangi so'z va iboralarni real hayotga yaqin, vizual kontekstda taqdim etish, o'quvchilarda yangi mavzuga nisbatan kuchli qiziqish va dastlabki tasavvurni shakllantirish, an'anaviy o'quv muhitida yaratish qiyin bo'lgan, immersiv va realistik o'quv muhitini tashkil etish hamda o'quvchilarning diqqatini jamlash va sensorli idrokini faollashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Bu bosqich vizual tasavvur, makoniy tasavvur va hissiy tasavvurni faollashtiradi. O'quvchilar VR yordamida obyektlarni shunchaki rasmda ko'rish emas, balki ularni virtual makonda "hiss qilish" imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu J. Brunerning kognitiv rivojlanish nazariyasidagi vizual idrokka tayanish bilan bog'liq bo'lib, bolalarda mavhum tushunchalarni konkretlashtirishga yordam beradi. Zamonaviy tadqiqotlar VR texnologiyasining immersiv muhit yaratib, o'quvchilarning qiziqishi, o'quv faolligi va yangi axborotni eslab qolish samaradorligini sezilarli darajada oshirishini tasdiqlaydi. Bu 3-4-sinf o'quvchilarining vizual-obrazli tafakkur xususiyatlariga to'liq mos keladi.

Keyingi ikkinchi bosqich *Tushuntirish va muloqot (Guided Explanation Stage)* bo'lib, ushbu bosqichda o'qituvchi VR muhitidagi vizual obyektlar asosida o'quvchilar bilan tizimli va yo'naltirilgan muloqotga kirishadi. Bu o'quvchilarning ingliz tilidan foydalanishiga zamin yaratadi. Masalan, o'qituvchi VR da ko'rilgan obyektни ko'rsatib, "Teacher: What is this?" deb so'raydi, o'quvchi esa "Pupil: This is a tree" deb javob beradi. Bu jarayon VR dagi obyektlarga bevosita ishora qilish orqali yanada konkretlashadi. O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida VR muhitidagi obyektlar va vaziyatlar yuzasidan savol-javoblar qismi tashkil etish mumkin. Shuningdek, oddiy dialoglar tuzish va ularni VR yoordamida amalga oshirish mumkin. Keyingi jarayoni esa predmetni tasvirlash bo'lib, o'quvchilarning VR dagi predmetlarni ingliz tilida tasvirlashga yo'naltiriladi. O'quvchilarning yangi so'z boyligi faol o'zlashtiriladi va kengaytiriladi. Ingliz tilida oddiy gap tuzish, savol berish va javob berish ko'nikmalari shakllanadi. VR yaratgan realistik kontekst tufayli tilni "maqsadli" (situated) va "ma'noli" (meaningful) tarzda

o'zlashtirishga erishiladi. Bu bosqichda o'quvchilarning muloqot tasavvuri, ya'ni dialogik vaziyatlarni va ularda aytilishi mumkin bo'lgan gaplarni tasavvur qilish qobiliyati rivojlanadi. VR texnologiyasi o'quvchilarga real hayotga yaqin kommunikativ vaziyat yaratib beradi, bu esa Vigotskiyning "ijtimoiy o'zaro ta'sir orqali rivojlanish" nazariyasiga to'liq mos keladi. O'qituvchi VR muhitida "scaffolding" (qo'llab-quvvatlash) vazifasini bajarib, o'quvchilarni o'zining yaqin rivojlanish zonasida (Zone of Proximal Development - ZPD) faol ishtirok etishga undaydi. Bu esa tilni o'zlashtirish jarayonini an'anaviy darslarga nisbatan samaraliroq qiladi, chunki o'quvchilar abstrakt tushunchalarni virtual kontekstda mustahkamlaydilar.

Uchunchi bosqich Interaktiv faoliyat (Interactive Practice Stage) bo'lib, 3-4-sinf o'quvchilari VR muhitida mustaqil faoliyat bajarish orqali egallangan bilim va ko'nikmalarini amalda qo'llaydilar va mustahkamlaydilar. Bu bosqich o'yin shaklidagi vazifalar orqali o'quvchilarning motivatsiyasini yuqori darajada bo'lishiga xizmat qiladi. O'qituvchi virtual obyektlarni topishga va ularni nomlashga undaydi. VR muhitida o'qituvchi bergan ko'rsatma asosida (masalan, "Find the dog", "Find the red ball") obyektlarni topish va ularni ingliz tilida nomlashga harakat qilishadi. Shuningdek, VR o'yinlari orqali so'zlarni mustahkamlash uchun virtual makonda joylashgan "memory game" (xotira o'yinlari), "matching game" (moslashtirish o'yinlari) yoki virtual boshqotirmalardan foydalanish mumkin. Masalan, o'quvchilar virtual London bo'ylab sayohat qilib, ma'lum bir belgilangan obyektни topish va uning nomini aytishlari kerak. Bu orqali esa o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati rivojlanadi. Tasavvur va kreativ tafakkur yanada faollashadi, chunki ular virtual muhitda o'z imkoniyatlarini sinab ko'radilar va vazifalar ijodiy yondashuvni talab qiladi. O'quv materialini chuqurroq o'zlashtirish va amaliy qo'llash ko'nikmalari shakllanadi. Bu bosqichda o'quvchilarning ijodiy tasavvuri va vaziyatni modellashtirish qobiliyati rivojlanadi. Ular virtual vaziyatda muammolarni hal qilish orqali o'zlarining tasavvur doiralarini kengaytiradilar va ingliz tilini faol vosita sifatida qo'llashga o'rganadilar. Konstruktivizm ta'lim nazariyasining "Kashfiyot orqali o'rganish" (learning by discovery) prinsipi ushbu bosqichda asosiy o'rin tutadi. Tadqiqotlar VR texnologiyasining til o'rganishda motivatsiya va o'quv natijalarini sezilarli darajada oshirishini, ayniqsa, mustaqil amaliyot uchun qulay, xavfsiz va qiziqarli

muhit yaratishini isbotlagan¹. Bu esa 3-4-sinf o'quvchilarining o'yin orqali o'rganishga bo'lgan tabiiy moyilligini inobatga olgan holda juda samaralidir.

So'nggi to'rtinchi bosqich esa *Mustahkamlash va refleksiya (Reflection and Consolidation Stage)* hisoblanib, oxirgi bosqichda o'quvchilar VR tajribasi asosida egallagan bilimlarini mustahkamlaydilar, o'zlarining o'quv jarayonlari haqida fikr yuritadilar (refleksiya) va tasavvur mahsulotlarini ingliz tilida ifodalaydilar. Bu bosqich olingan bilimlarni tizimlashtirish va shaxsiy tajribaga aylantirish uchun muhimdir. VR da ko'rgan obyektlarni rasmga chizish o'quvchilarni tasavvurini boyitadi. O'quvchilar VR dagi eng esda qolarli obyektlarni chizishlari va ularni ingliz tilida nomlashlari ham bu jarayonni tezlashtiradi. Bu vizual tasavvurni vizual ijodkorlikka aylantirish imkonini beradi. Ingliz tilida tasvirlash esa o'quvchilarni nutqiy kompetensiyalarini hamda til bilish darajalarini faollashiga xizmat qiladi. VR da ko'rilgan sahnalar, obyektlar yoki personajlarni to'liqroq, jumladan, sifatlar va harakat fe'llari yordamida tasvirlash esa boshlang'ich sinf o'quvchisining til materialini til muhitida anglab olishiga turtki bo'ladi. VR da o'zaro muloqot qilgan personajlarga qisqa dialoglar tuzib muloqotga kirishishda boshlang'ich sinf til o'rganuvchisini tasavvurini va tanqidiy fikrlashi rivojlantirishga hamda og'zaki nutq malakalarini ham boyishiga xizmat qiladi. Masalan: "Men ko'rdim..." (I saw...)- "I saw a big green tree. There is a small red bird in the tree. It was beautiful".

O'quvchilar tasavvur asosida, o'zining virtual tajribasini boyitgan holda to'liq va mazmunli gap tuzishni o'rganadi. Ingliz tilidagi kommunikativ kompetensiya yanada rivojlanadi, chunki ular o'z fikrlarini aniq va tushunarli bayon etishga harakat qiladilar. O'z-o'zini baholash va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari shakllanadi.

Bu bosqich ijodiy tasavvur, reproduktiv tasavvur (ko'rilgan narsalarni esga tushirish va qayta yaratish) va proyektiv tasavvur (o'zining kelajakdagi tajribalarini tasavvur qilish)ni chuqurlashtiradi. Refleksiya va mustahkamlash bosqichi D. Kolbning "tajribaga asoslangan o'rganish sikli" (Experiential Learning Cycle) ning muhim qismi bo'lib, o'quvchilarga o'z tajribalarini umumlashtirish, ulardan xulosa chiqarish va yangi bilimlarni tizimlashtirish imkonini beradi. VR o'quvchilarga kontekstli va tajribaga asoslangan o'rganish imkonini berganligi

-
1. Wu B., Yu X., Gu X. Immersive virtual reality for science learning: A meta-analysis // Educational Psychology Review. – 2020. – Vol. 32. – P. 551–576.
 2. Kaplan-Rakowski R., Rakowski M. The power of virtual reality for language learning // Educational Technology Research and Development. – 2019. – Vol. 67. – P. 1319–1340.

sababli, bilimni uzoq muddat saqlashga yordam beradi va til materialining shaxsiy ma'nosini oshiradi. Bu esa 3-4-sinf o'quvchilarining o'rganish samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Bu mashqlar 3-4-sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlarini, ularning o'yinga bo'lgan qiziqishini va vizual-obrazli tafakkurini inobatga olgan holda tuzilgan. Har bir mashq VR texnologiyasining immersiv, interaktiv va vizual imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarning ingliz tilini o'zlashtirish jarayonida tasavvur ko'nikmalarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ushbu jarayonlarni tashkil etishda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida VR texnologiyasi asosida tasavvur ko'nikmalarini rivojlantirishda ClassVR, ThingLink va Google Expeditions texnologiyalari asosida dars loyihalari tashkil qildi..

Adabiyotlar Ro'yhati:

1. Radianti J., Majchrzak T. A systematic review of immersive virtual reality applications for education // Computers & Education. – 2020.
2. Makransky G., Petersen G. Immersive virtual reality and learning: A meta-analysis // Educational Psychology Review. – 2019.
3. Parmaxi A. Virtual reality in language learning: A meta-analysis // Educational Technology Research. – 2023.
4. Chen B. Virtual Reality Assisted Language Learning // Sustainability. – 2022.

